

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.47

DOI 10.5281/zenodo.17550404

Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ

ECONOMICALLY SOUND LEVEL OF WORKING CAPACITY OF CARS

КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тюменский индустриальный университет.

КОРОТКОВА ТАТЬЯНА ДЕНИСОВНА,

Тюменский индустриальный университет.

KOROLEV ALEXANDER EGOROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tyumen Industrial University.

KOROTKOVA TATIANA DENISOVNA,

Tyumen Industrial University.

В статье рассматривается влияние технического состояния подвижного состава на эксплуатационные и технологические издержки. Автомобильный транспорт имеет значительное влияние на экономическое развитие страны, на его долю приходится около 70 % объёма перевозки грузов. Теоретически доказано влияние коэффициента готовности на продолжительность выполнения работы и потребность в подвижном составе. По результатам эксплуатационных наблюдений выявлена закономерность изменения комплексного показателя надёжности грузовых автомобилей. Выполнен расчёт затрат на содержание и использование машин. Установлено, что производственная рентабельность достигается при 95 % готовности парка автомобилей. Предлагается создать на автотранспортных предприятиях инженерный комплекс для формирования основ повышения технического состояния машин.

The article examines the impact of the technical condition of rolling stock on operational and technological costs. Road transport has a significant impact on the economic development of the country, accounting for about 70% of cargo transportation. The effect of the availability coefficient on the duration of work and the need for rolling stock has been theoretically proven. Based on the results of operational observations, a pattern of changes in the integrated reliability indicator of trucks has been revealed. The cost of maintaining and using the machines has been calculated. It has been established that production profitability is achieved when 95% of the fleet is ready. It is proposed to create an engineering complex at motor transport enterprises to form the foundations for improving the technical condition of vehicles.

Ключевые слова: *автомобильный транспорт, коэффициент готовности, эксплуатация и обслуживание, производственные затраты.*

Key words: *automobile transport, availability quotient, operation and maintenance, production costs.*

Введение.

Автомобильный транспорт активно участвует в решении крупномасштабных задач на экономическом пространстве страны [6]. На его долю приходится 70 % объёма перевозки грузов и 5 % грузооборота с учётом трубопроводной сети [1]. Автомобильные перевозки являются экономически выгодными благодаря оптимизации маршрутов и планированию логистики [5]. Грузовых автомобилей на середину текущего года около 2,6 миллионов единиц, а количество занятых в данной отрасли — более 600 тысяч работников. Однако обновление парка составляет в среднем 1 % в год — исходя из этого почти 70 % грузовиков старше 9 лет. В связи с этим актуальной задачей является поддержание транспорта в работоспособном состоянии [2], при этом необходимо учитывать комплекс организационно-технологических и технических факторов. Следует на основе фактического состояния машин устанавливать индивидуальную периодичность и регламент технических воздействий [7]. Одним из путей решения этой задачи является использование на транспорте интеллектуальной системы контроля и учёта эксплуатации и обслуживания автомобилей [4].

Методы исследования.

Автотранспортные предприятия включают в себя подвижной состав и инфраструктуру, обеспечивающую его работоспособность. Как правило, часть автомобилей не участвует в работе по организационным (приобретение и доставка запасных частей, отсутствие заказов и водителей) и техническим (плановые и внеплановые ремонты, технические обслуживания) причинам. Простой машин из-за неисправностей характеризуются коэффициентом готовности:

$$K_{\Gamma} = \frac{t_p}{t_p + t_n}, \quad (1)$$

где t_p — продолжительность непрерывной работы автомобиля на маршруте;

t_n — продолжительность восстановления работоспособности автомобиля.

Следовательно, продолжительность простоя автомобиля (без учёта организационных факторов) по техническим причинам составит:

$$t_n = t_p \cdot \left(\frac{1}{K_{\Gamma}} - 1 \right) \quad (2)$$

С увеличением продолжительности простоя автомобилей сокращаются переменные эксплуатационные издержки, но возрастают затраты на ремонтно-обслуживающие работы. По действующему законодательству при задержке транспортных средств под выгрузку (если размер штрафа в договоре перевозки груза не указан), неустойка назначается в размере 5 % провозной платы в городском сообщении и 1 % провозной платы при перевозке в междугородном сообщении за каждый час опоздания. Учитывая эти предпосылки получаем выражение для определения затрат на транспортировку грузов:

$$C_t = t_p \cdot \left[C_з \cdot K_{\Gamma} + 0,05 \cdot C_{ц} \cdot \left(\frac{1}{K_{\Gamma}} - 1 \right) \right], \quad (3)$$

где $C_з$ — себестоимость перевозки грузов;

$C_{ц}$ — цена перевозки грузов.

При этом варианте, чтобы выполнить договорные обязательства и уменьшить размер штрафов, нужно вводить в работу замещающий исправный автомобиль и сменного водителя

с простаивающей машиной. В городских условиях это выполняется достаточно оперативно, а на междугородних перевозках может понадобиться длительное время. В итоге, будет задержка доставки, и дополнительно, помимо финансовых санкций, потребуется дополнительная оплата водителю, затраты на перегрузку товара, снизится работоспособность сменного автомобиля. Технологические затраты будут изменяться следующим образом:

$$C_T = C_p \cdot t_p \cdot \left(\frac{1}{K_T} - 1 \right), \quad (4)$$

где C_p — себестоимость ремонтно-обслуживающих работ.

Для замещения вышедших из строя автомобилей возможно создание резервного парка. При приведённых выше условиях потребуется дополнительно следующее количество технических средств:

$$N = \frac{B}{t_p \cdot W} \cdot \left(\frac{1}{K_T} - 1 \right), \quad (5)$$

где B — заданный объем работы;

W — часовая производительность одной машины.

В этом случае амортизационные отчисления не продолжают, а рассчитываются с момента ввода автомобилей в работу. Соответственно корректируем себестоимость перевозки грузов, тогда дополнительные затраты составят:

$$C_N = \frac{B}{W} \cdot (C_z + C_a) \cdot \left(\frac{1}{K_T} - 1 \right), \quad (6)$$

где C_a — размер амортизационных отчислений.

Результаты исследования.

Коэффициент готовности является одним из показателей ремонтпригодности технических систем, поскольку характеризует затраты времени поддержание и восстановление их работоспособности. В результате ранее проведённых нами эксплуатационных наблюдений за автомобилями Газель Бизнес ЦМФ и Газель Next ЦМФ были определены их основные характеристики безотказности [3]. На основе этой информации рассчитан коэффициент готовности

На основании данных таблицы 1 был рассчитан коэффициент готовности автомобилей и построен график, показывающий, как этот параметр изменяется в зависимости от наработки для одной из исследованных машин. Этот график представлен на рисунке 1.

Таблица 1. Расчёт коэффициента готовности автомобилей Газель Next ЦМФ

Показатели безотказности	Интервалы пробега автомобилей, тыс. км				
	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50
Средняя наработка на отказ, ч/отк	29,0	48,1	73,5	112,4	175,4
Среднее время устранения отказа, ч/отк	0,38	0,93	2,74	10,58	60,35
Коэффициент готовности	0,997	0,981	0,964	0,914	0,744

С увеличением пробега автомобилей число отказов снижается, но возрастает их сложность и соответственно продолжительность устранения. В начальный период эксплуатации проявляются дефекты завода-изготовителя, а в дальнейшем неисправности возникают из-за конструкторских недоработок и ошибок в использовании подвижного состава.

Рис. 1. Изменение коэффициента готовности автомобилей Газель Next ЦМФ

Согласно отраслевым нормативам, готовность грузового автотранспорта должен быть не ниже 0,95–0,97. В данном случае этот параметр достигает предельного значения к 30 тыс. км пробега и далее быстро и значительно снижается, а, следовательно, предприятия будут нести убытки.

Рассмотрим применение фургона Газель Next ЦМФ для внутригородских грузоперевозок. Основные его характеристики:

- стоимость — 2,55 млн Р;
- грузоподъёмность — 1,2 т;
- суточный пробег — 200...250 км;
- годовой пробег — 30...35 тыс. км;
- расход топлива — 12,1 л/100 км;
- срок эксплуатации — 5 лет.

На основании этих данных и нормативных документов устанавливаем себестоимость транспортировки грузов на 1 час работы автомобиля (табл. 2).

Таблица 2. Результаты расчёта затрат на эксплуатацию автомобиля (С_э)

Статьи расходов	Значение показателя, Р/ч
Заработная плата водителя	781
Топливо	545
Смазочные материалы и технические жидкости	75
Автомобильные шины	81
Амортизационные отчисления	181
Налоги	247
Накладные расходы	590
Себестоимость	2500

В данном случае отдельно анализируем издержки на использование автомобиля и на ремонтно-обслуживающие работы, при этом накладные расходы распределяем пропорцио-

нально суммам затрат на перевозку и внутрипроизводственную деятельность (табл. 3).

Таблица 3. Результаты расчёта затрат на восстановление работоспособности автомобиля (C_T)

Статьи расходов	Значение показателя, Р/ч
Заработная плата рабочих	420
Заработная плата подсобных и вспомогательных рабочих	75
Запасные части и расходные материалы	237
Хранение автомобилей	120
Накладные расходы	158
Себестоимость	1010

Далее по выше представленным формулам выполнены вычисления, и их графическая интерпретация приведена на рис. 2.

Рис. 2. Изменение расходов на ремонтно-обслуживающие работы (C_m), увеличение продолжительности использования (C_t) и приобретение дополнительных автомобилей (C_N) от коэффициента готовности (K_r)

Отсюда видно, что оба варианта приводят к значительным дополнительным издержкам, причём покупка новых автомобилей целесообразна только при достижении предельного срока службы подвижного состава предприятия. Суммируя все виды затрат изучим возможность достижения рентабельности производственной деятельности (рис. 3).

Рис. 3. Влияние коэффициента готовности (K_r) на получение прибыли при увеличении времени работы (Π_r) и покупке автомобилей (Π_N)

В большей части диапазона коэффициента готовности предприятие будет нести убытки и только при $K_r = 0,95$ рентабельность при первом варианте составит 18,6 %, а при втором — 15,2 %. Что вполне объяснимо, поскольку почти полностью не потребуются резервные и покупные машины. При этом также был принято полное использование рабочего времени, пробега и грузоподъемности.

Заключение.

Для достижения эффективной работы транспорта нужны рациональные и последовательные управленческие решения. Одним из путей решения этой задачи является обеспечение надежности машин в определенном интервале, совпадающим со временем выполнения транспортной работы, тогда экономия для производства будет составлять сумму потерь на восстановление их работоспособности. Для ремонтно-обслуживающих работ после возвращения автомобиля с линии нужно создать достаточный промежуток времени до следующего задания. Для решения обозначенной проблемы необходимо сформировать организационную и техническую инфраструктуру предприятия, включающую в себя: оснащённую базу технического сервиса, оперативную систему снабженческо-сбытового обеспечения, адаптированную информационно-консультационную службу, систему качественного кадрового обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дугаржапова М.А., Жалсараева Е.А., Маланов В.И. Современное состояние транспортного комплекса и проблемы его развития в условиях пространственного развития России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 8-1. С. 49–57.
2. Егоров С.Я., Сабах С.Х., Затонский А.В. Имитационная модель технической готовности крупного автопарка // Вестник ЮУрГУ. 2020. Т. 20, №2. С. 14–25.
3. Королев А.Е. Работоспособность автомобилей в гарантийный период // Аспирант и соискатель. 2021. №.1. С. 46–49.
4. Макарова И.В., Хабибуллин Р.Г., Беляев Э.И. Повышение коэффициента технической готовности парка автомобильной техники средствами интеллектуализации транспортной системы // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-2. С. 282–287.
5. Полянская С. В., Ульзетуева Д. Д. Влияние качества автомобильных дорог регионального значения Российской Федерации на социально экономические показатели // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2024. Т. 15, № 3(65). С. 210–219.
6. Пьянкова С.Г., Заколюкина Е.С. Роль транспорта в экономике: тенденции научной мысли // Московский экономический журнал. 2023. №11. С. 49.
7. Шигорин С.А., Гришанков П.А. Организационные решения для повышения эффективности функционирования системы технического обслуживания и ремонта техники в МЧС России // Пожары и ЧС. 2023. №4. С. 87–97. DOI 10.25257/FE.2023.4.87-97.

Поступила в редакцию: 03.11.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Королев А. Е., Короткова Т. Д., 2025.